

ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/metody-otsenki-konkurentosposobnosti>

11. Гавшина, В. Е. Методы оценки конкурентоспособности предприятий / В. Е. Гавшина // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2018. – № 5-1. – С. 47-49 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/metody-otsenki-konkurentosposobnosti-predpriyatiy-1>

12. Фатхутдинов, Р. А. Стратегический менеджмент: учебник / Р. А. Фатхутдинов. – М. : Дело, 2013. – 448 с.

13. Поляк, Г. Б. Финансы: учебник / Г. Б. Поляк. – М. : Юнити-Дана, 2013. – 703 с.

14. Сапунова, Т. А. Анализ стратегических позиций в бизнес-пространстве / Т. А. Сапунова // MODERN SCIENCE Научно-информационный издательский центр «Институт стратегических исследований» (Москва). – 2021. – № 3-1. – С. 92-96 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://elibrary.ru/item.asp?id=44930755>

15. Якушев, А. А. Современные методы и алгоритм оценки корпоративной конкурентоспособности / А. А. Якушев, Д. В. Крайнова, Т. А. Баранчугова // Kant. – 2021. – № 2 (39). – С. 127-132 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-metody-i-algoritm--Cotsenki-korporativnoy-konkurentosposobnosti>

УДК 336.13

DOI

ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА: ЕЁ МЕСТО И РОЛЬ В ЭКОНОМИКЕ ГОСУДАРСТВА

**БРОВАРЬ Н.А.,
аспирант кафедры финансов и
банковского дела
ГОУ ВПО «ДОННУ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Статья посвящена исследованию финансовой системы, её месту и роли в экономике государства. Проанализирована сложность целостной экономической системы, которая выражается в том, что элементы экономической системы государства стали взаимозависимы между собой

внутри страны и также зависимы от экономических связей и отношений в мировом сообществе, а также каждый элемент стал отдельной сложной системой. Также представлен комплексный подход к исследованию экономической сущности финансовой системы. Рассматривается современный взгляд на место финансовой системы в экономике государства.

Ключевые слова: финансы, экономика, финансовая система, экономическая школа, рыночная экономика

FINANCIAL SYSTEM: ITS PLACE AND ROLE IN THE ECONOMY OF THE STATE

BROVAR' N.A.,
postgraduate student of the Department of
Finance and Banking
SEI HPE «DONNU»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

The article is devoted to the study of the financial system, its place and role in the economy of the state. The complexity of the integral economic system is analyzed, which is expressed in the fact that the elements of the economic system of the state have become more interdependent within the country and are also dependent on economic ties and relations in the world community, and each element has become a separate complex system. An integrated approach to the study of the economic essence of the financial system is also presented. A modern view of the place of the financial system in the economy of the state is considered.

Keywords: finance, economics, financial system, economic school, market economy

Постановка задачи. Эволюция человеческой цивилизации обусловила формирование экономической системы общества как одной из важных подсистем всей целостной и единой системы общества. Организмическая системная концепция великого учёного, австрийского биолога Карла Людвиг фон Берталанфи, выдвинутая и доказанная в 1937 году, даёт возможность полноценно и достоверно исследовать вопросы развития экономики государства и обозначить место и роль в ней финансовой системы. Применение в научном исследовании законов организмической системной концепции способствует эффективному достижению цели исследования, разработке комплексного обоснования научно-методических и практических основ по формированию финансовой системы Донецкой Народной Республики в условиях обеспечения социально-экономического развития государства.

Анализ последних исследований и публикаций. Большое количество исследований в данном направлении было осуществлено классиками, выдающимися учёными, такими как: А. А. Аузан [1], А. Смит [2], К. Маркс, Дж. М. Кейнс, Д. Рикардо, М. Фридмена, Н. Я. Кажуро [3] и другие. Многие учёные и практики мирового сообщества на протяжении человеческой цивилизации изучали и продолжают изучать эволюцию денег, товарообменных отношений в разных типах общества, организацию денежных потоков через сформированные финансовые институты, выделяя проблемы разного уровня развития и их совершенствования в глобализированном мире: Н. А. Лавров, В. М. Манусов, М. С. Романов, П. Ю. Фомичев, К. Х. Зоидов, Ю. С. Кибардина, А. Повилан, Г. А. Шавкун, А. В. Половян, В. Вишневский и др.

Актуальность исследования определена тем, что в условиях глобализации ещё более востребованным становятся исследования финансовой системы, направленные на создание механизмов и инструментов для обоюдовыгодного компромисса, обеспечивающего одновременно и интересы государства с макроэкономическими задачами, и интересы всех субъектов хозяйственной деятельности, и населения. В государстве, в котором не создана благоприятная экономическая среда для бизнеса, финансовая система сталкивается с негативными процессами вывода частного капитала в страны с лёгкими условиями ведения бизнеса, увеличением теневой экономики, использованием спектра инструментов значительного уменьшения налоговых платежей в бюджет, ростом безработицы и оттоком профессиональных кадров.

Целью статьи является исследование финансовой системы, а также определение её места и роли в экономике государства.

Изложение основного материала исследования. Экономическая система и её важный центральный элемент – финансовая система – в ходе развития всего общества в целом претерпели значительные изменения, в ходе которых усложнились все связи и отношения между институтами и внутри самих институтов как в каждой стране мира, так и глобально внутри всего мирового сообщества и мировой экономической и финансовой системы. Как следствие, институты и инструменты анализируемой системы государства представляют собой иные, более усложнённые качественные и количественные характеристики.

Исследуя место и роль финансовой системы в экономической системе государства, логично доказана необходимость применения синтеза основ институционального подхода и методологии системного подхода Берталанфи.

Фундаментальным, сложным, открытым и динамичным элементом экономической системы любого государства является финансовая система. Именно поэтому значительный пласт научных исследований составляет изучение и совершенствование финансовой системы в рамках экономической подсистемы общества.

Финансовая система включает важный финансовый механизм распределения и перераспределения стоимости совокупного общественного продукта, обеспечивающий жизнеспособность всего общества, поскольку обеспечивает бесперебойность обращения денежных средств, формирование и распределение всех финансовых ресурсов, а также эффективную систему организации и регулирования финансов. То есть от эффективности функционирования финансовой системы зависит уровень развития хозяйственной деятельности всех субъектов деятельности в стране, населения и государства в целом.

В свою очередь уровень развития институтов и инструментов финансовой системы влияет на состояние и уровень развития экономической системы государства и, наоборот, поскольку сложные и многообразные межличностные и общественные связи и отношения взаимозависимы и подвержены влиянию с разных сторон.

Эволюционно финансовые институты и финансовые инструменты были подвержены серьёзным изменениям в силу общественного прогресса, с научной точки зрения технологического подхода к общественному развитию. Разработка и внедрение машин и механизмов дали толчок перехода общества с аграрного (традиционного) к индустриальному типу общества, развитию всей экономической подсистемы общества, финансовой системы, выделения двухуровневой банковской системы в связи с развитием неполноценных бумажных и кредитных денег, необходимостью регулирования инфляции. Разработка и внедрение новейших технологий интернета привели к переходу на новый тип общества информационного (постиндустриального). Естественно, все финансовые институты и финансовые инструменты были

изменены и качественно, и количественно. Произошло практически полное стирание границ между странами во всех чётко налаженных внутренних связях и отношений внутри государства. Новейшие технологии позволили беспрепятственно и мгновенно передавать, обмениваться, получать информацию, денежные средства, а денежные потоки получили возможность быстрого обращения в границах мирового сообщества. Глобализация и интеграция привели как к положительным тенденциям развития всех финансовых систем разных стран, объединению капиталов, новым возможностям развития всех уровней и элементов финансовой системы государства, так и углубили сильные взаимозависимости всех элементов финансовых систем всех стран [1].

Важная роль и место финансовой системы в экономической системе каждой страны, предопределяющее её состояние, определяется также и в контексте национальной безопасности и финансовой мощности. Существует достаточное количество разных концептуальных подходов к сущности, функциям, значимости всех институтов и инструментов, важности уровней и структурных элементов финансовой системы.

Вместе с тем следует заметить, что существование государства предусматривает создание системы перераспределительных отношений, что заложено в основе финансовой системы.

Особую роль финансовой системе уделяют Барулин С. В. и Ковалёва Т. М., отмечающие в своих работах важность действия рыночных финансовых механизмов и инструментов для формирования и использования частнохозяйственных и государственных (муниципальных) доходов. Хотелось бы отметить, что в исследованиях учёных абсолютно верно указана ограничительная функция государства при рыночной экономике на систему формирования различных источников ресурсов и их вложений субъектами хозяйствования, создание фондов и резервов, спрос и предложение товаров, работ и услуг [4].

Мнение же Барулина С. В. и Ковалёвой Т. М. о том, что бумажные деньги превратились в финансовые инструменты, в средства обращения и платежа, а современные деньги выступают полноценными деньгами, находим достаточно спорным. Полноценные деньги были только в период признания денежной формы денег за золотом и серебром, за благородными металлами, а

переход на бумажные и кредитные деньги, которые развиваются и в настоящее время, и которыми справедливо будет назвать современными деньгами, не являются полноценными деньгами. К неполноценным современным деньгам в настоящее время можно отнести и цифровые валюты, принятые и введённые как законное средство обращения и платежа в некоторых государствах [4].

В итоге, финансы выступают формами отношений в контексте движения различных государственных и частных ресурсов, а финансовые ресурсы являются, в свою очередь, совокупностью денежных средств, используемых для функционирования систем хозяйствования, деятельности всех участников экономики.

Хотелось бы отметить, что большинство экономистов, многие из которых являются приверженцами разных научных подходов и школ, выделяют схожий состав финансовой системы: государственные финансы (бюджетные и внебюджетные фонды), финансы хозяйствующих субъектов, местные финансы, фонды страхования, кредитование (государственный, банковский кредит). Традиционно в экономической науке сложилось деление системы на звенья (сферы), которые, в свою очередь, формируются и составляют определённые уровни:

1) бюджеты, внебюджетные фонды, государственный кредит, страхование – централизованные финансы;

2) финансы коммерческих предприятий, финансы некоммерческих предприятий, финансы индивидуальных предпринимателей, финансы финансовых посредников – финансы домашних хозяйств;

3) центральный банк страны, банковские кредитные организации, небанковские кредитные организации – денежно-кредитная система.

У каждого субъекта финансовой системы, состоящего в определённой сфере, существует определённая роль в общественном воспроизводстве, специфические структурные элементы, формы и методы формирования, распределения и использования доходов.

На наш взгляд, финансовая система – это сложная саморазвивающаяся многоуровневая и многоэлементная система, являющаяся фундаментальным элементом экономической системы, обеспечивающая организацию денежных потоков и отношений субъектов процесса формирования и использования финансовых

ресурсов, распределения и перераспределения совокупного общественного продукта, обладающая высокой степенью адаптации к условиям и факторам внешней среды.

Государственные финансы – это особые финансовые отношения по формированию финансовых ресурсов для исполнения экономических, социальных, политических и других функций государства, представленные институтами власти и управления, что и даёт основание представлять их как государственные финансы. Вторая же существенная часть финансовой системы, представленная совокупностью элементов, звеньев функционирования субъектов хозяйственной деятельности, абсолютно отличаются и финансовыми инструментами, и качественными характеристиками самих институтов, что обусловлено качественно другой спецификой ведения хозяйствования. Коммерческие и некоммерческие предприятия, индивидуальные предприниматели и финансовые посредники обладают многообразными инструментами получения и использования доходов [5].

Не соглашаясь с мнением Е. А. Ермаковой, приверженцев позиции выделения исключительно роли финансов государства в условиях углубления глобализационных общественных процессов, можно отметить, что такой акцент приводит к негативным экономическим последствиям в государстве [6].

Выводы по проведенному исследованию и направлению дальнейших разработок по данной проблеме. Подводя итоги, следует отметить, что роль и значение государственных финансов велика и фундаментальна, поскольку от государственных институтов, особенно в настоящих условиях глобализации и цифровизации, зависит:

- заложенная основа и выбор экономической политики, создающий или не создающий предпосылки для роста благополучия всех участников экономики и прогресса общества;

- создание инвестиционного климата и финансового обеспечения инновационным внедрениям;

- обеспечение благоприятных взаимовыгодных внешних отношений с другими государствами при сохранении национальных интересов и уважении интересов на международном финансовом рынке;

- создание и совершенствование на непрерывной основе безопасности финансовой системы, в частности кредитной системы, обеспечивающей сохранность всех денежных потоков и ресурсов страны.

Таким образом, сфера централизованных финансов оказывает сильное влияние на остальные звенья и уровни финансовой системы. От выбора инструментов и механизмов, степени вмешательства и давления, приоритетов внутренней и внешней политики зависит экономический климат и развитие всех остальных элементов финансовой системы. Можно назвать такую роль предопределяющей для определения эффективности или неэффективности экономического и финансового устройства государства как внутри страны, так в мировой глобализированной финансовой системе.

Направлением дальнейших исследований будет формирование концепции стратегического развития финансовой системы Донецкой Народной Республики в условиях цифровизации экономических процессов.

Список использованных источников

1. Аузан, А. А. Институциональная экономика для чайников / А. А. Аузан. – М. : Фешн-пресс, 2011. – 127 с.
2. Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов / А. Смит; [пер. с англ.; предисл. В. С. Афанасьева]. – М. : Эксмо, 2017. – 960 с.
3. Кажуро, Н. Я. Рынок и рыночная экономика: миф и реальность / Н. Я. Кажуро // Вестник БНТУ. – 2011. – № 5. – С. 82-86.
4. Барулин, С. В. Сущность финансов: новые реалии / С. В. Барулин, Т. М. Ковалёва // Финансы и кредит. – 2004. – № 5. – С. 5-9.
5. Романов, М. С. Типология мировых финансовых центров в начале XXI века / М. С. Романов // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Сер. Естественные и медицинские науки. – 2021. – № 4. – С. 25-34.
6. Ермакова, Е. А. Государственные финансы в финансовой системе России / Е. А. Ермакова // Финансы и кредит. – 2017. – № 3 (243). – С. 32-40.